

Ética en la Prisión Cuántica (Filosofía de la Ciencia)

Sergio Pérez Felipe¹,

¹Independent Researcher (Software Engineer, Madrid, Spain)

Resumen

La ética se define como un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona. Desde tiempos antiguos se ha intentado relacionar esta con distintos modelos políticos y de justicia, debatiendo junto con la religión cual es el fin de la sociedad y del hombre. Pero se nos ha olvidado que pueden existir restricciones físicas partiendo de un universo más complicado de controlar de lo pensado, donde nuestro planeta parte de unas normas más restrictivas de las que pensábamos.

Keywords: Filosofía de la ciencia, Cambio climático, Moneda única mundial, Teoría del campo superconductor.

Contenido

Introducción.....	1
1. Guía hacia un pragmatismo efectivo	1
2. Globalización.....	3
2.1 Hacia donde nos dirigimos (la profecía).....	3
2.2 La moneda y el orden mundial	4
3. La prisión cuántica (conclusión).....	6
Referencias	7

Introducción

Este documento es la parte final de un texto científico que escribí y que su mero concepto podría tener repercusiones en nuestra forma de concebir la realidad (**Teoría del Campo Superconductor 2024**)[1], dando cabida a una reinterpretación de nuestra consciencia. Dicho texto **sitúa el origen de la fuerza gravitatoria en la fuerza nuclear** (su primera parte es irrefutable, donde la fuerza nuclear comprime el vacío cuántico generando la gravedad). Un sistema tan absurdo que su mera posibilidad deja en ridículo la capacidad de lógica y abstracción del ser humano, pero tan complejo de abordar como es todo lo **relativo a la fuerza nuclear**. Tengamos en cuenta que independientemente de dicha teoría, se ha determinado que el 99% de la masa de un protón se encuentra en su núcleo y su forma de interacción es una **gran desconocida**, considerando que previamente a dicho texto nunca se había planteado seriamente una **'fuerza gravitatoria nuclear'**, ni una respuesta tan vaga a los sistemas multidimensionales.

Fig. 1: La fuerza nuclear comprime el vacío.

La 'Ética en la Prisión Cuántica' indaga de forma breve sobre la historia de la ética, su relación con la política, y como el texto científico citado implica problemas en un futuro no muy lejano, poniendo en duda nuestra competencia para alcanzar las principales metas como sociedad, **partiendo de la base de un mundo finito y una más que complicada conquista del espacio**. El simple hecho de haber menospreciado un futuro con una base científica más controvertida, marca al ser humano como un ser incapaz de reconocer su relación con el entorno, y dudando (tal y como la filosofía intenta averiguar desde sus orígenes), sobre la capacidad de entenderse a sí mismo y su finalidad. ¿Cuáles son las bases para controlar esta situación?

1. Guía hacia un pragmatismo efectivo

La ética si no se introduce en un contexto político no sirve en realidad para dar ninguna solución.

Desde los comienzos de la filosofía se ha intentado buscar el bien del individuo y de la comunidad, partiendo de la llamada **regla de oro** 'trata a los demás como querrías que te trataran a ti' en su forma positiva, o **la regla de plata**, 'no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti', en su forma negativa, reglas que se remontan a fechas anteriores al 1500 a.C. Así la justicia contó con dioses propios, tanto en la cultura romana (Lustitia) como en la griega (Dike), para intentar salvaguardar los derechos de los ciudadanos, ya que en aquella época todavía se intentaba dilucidar si el hombre vivía en sociedad de forma obligada o sometida, seguramente condicionado por un principio de mera supervivencia pero que debía regirse de alguna manera.

Fig. 2: La balanza de la justicia.

Los principios filosóficos, ya planteados por Sócrates, Platón y Aristóteles (470 a.C. - 384 a.C.), se basaron en la **virtud del conocimiento y el estado social**, hasta la llegada del cristianismo, lo cual hizo que la filosofía se apoyase en conceptos más espirituales intentando buscar fundamentos a unos principios de razonamiento desconocidos, que combaten los instintos naturales del ser humano. La filosofía espiritual pasó a una filosofía basada en hechos reales gracias a filósofos como Ockham (1.287 d.C.) un fraile franciscano que interviene para poner a todos los hombres por igual frente al derecho y marcar los comienzos del sistema científico. Es durante el Renacimiento, donde ya este **pensamiento objetivo** toma más relevancia, gracias a científicos como Galileo Galilei (1.564 d.C.) que se opone a la iglesia con su sistema heliocéntrico y apoya ideas basadas en premisas.

Posteriormente aparecen movimientos basados en hechos más liberales, donde podemos destacar a Locke (1.632 d.C.), el primero en identificar que el ser humano nace sin ideas innatas y abriendo el camino a conocimientos basados en la psique, Kant (1.724 d.C.) y su conocimiento empírico basado en experiencias o Schopenhauer (1.788 d.C.), aduciendo el apoderamiento del mundo por el ser humano donde todos intentamos satisfacer nuestras necesidades, pero cuando las satisfacemos, el instinto no cesa y siempre desea satisfacer una nueva necesidad, hasta llegar a Marx (1.818 d.C.) y sus ideales de equiparación social.

La filosofía actual buscan nuevos conceptos en los que apoyarse, así surgió la filosofía analítica que intenta indagar en el análisis del lenguaje; o los sistemas de justicia distributiva como escribió Rawls (1.921 d.C.) buscando una sociedad más justa y equitativa, donde como él dice 'nadie sabe su condición y circunstancia porque su mente está cubierta por un velo que impide conocer el futuro', aunque muchos dudaban de un sistema de justicia común y entrando ya en el debate de una justicia internacional; u otras filosofías orientadas al pragmatismo, considerando los **efectos prácticos** de los objetos según la concepción individual, lo que también lleva a intentar entender la concepción de las cosas sin el todo.

El punto en el que vamos a profundizar es el relacionado con el **pragmatismo filosófico [2]** que valora la verdad desde un punto de vista de utilidad social, así como las consecuencias teniendo en cuenta los conocimientos de la ciencia. El intelecto no representa el significado real de estas cosas, habiendo interpuesto el goce a la utilidad para vivir en sociedad y alcanzar más fácilmente la felicidad. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la utilidad de las cosas?, podríamos afirmar que seguimos realizando las mismas acciones de hace 2.000 años como calentarnos, comer, leer o viajar... pero todo esto lo hemos logrado realizar de forma **más eficiente y eficaz**; sectores como el energético, agrícola, comunicaciones o transporte no han parado de evolucionar en este sentido. Gastar menos y obtener mejor debería de ser una clave fundamental de nuestra **filosofía pragmática**, que no ha sido abordada de forma correcta en nuestros días. Aunque esto no aclara la finalidad del ser humano, permite conocer una de las principales direcciones que debe tomar y que tal vez haya descuidado. Las teorías pragmáticas de la verdad consideran que una proposición es verdadera si es una buena guía para la acción.

La combinación ideal de eficiencia y eficacia se denomina efectividad, esto es, realizar una tarea correctamente aprovechando los recursos, por tanto, podemos hablar de una nueva corriente filosófica denominada '**pragmatismo efectivo**'. Ya no solo vinculamos la teoría y la práctica, sino que debemos saber orientarla hacia un fin de efectividad. La práctica inteligente no ha sabido orientarse, donde la única forma de conseguir dar cabida a toda la humanidad ha sido gracias al alcance de **nuestra actual eficiencia y eficacia, que como ya veremos no se acerca a las necesidades que el mundo requiere**

2. Globalización

2.1 Hacia donde nos dirigimos (apocalipsis)

- Los cálculos estimados para el año 2.050 son de 9.700 millones de habitantes, cerca de un 30% más que en la actualidad, habiendo estimaciones más y menos optimistas (en 11 años, entre 2011 y 2022, la población ha crecido en 1.000 millones de habitantes). Teniendo en cuenta (por más que nos esforcemos en evitarlo o crearlo), que las tecnologías son cada vez más contaminantes en su conjunto y añadiendo un 10% más de contaminación por habitante, dentro de 25 años podemos calcular cerca de un **40% más de contaminación con respecto al año 2025**, sin pasarnos de alarmistas. Una auténtica barbaridad en términos generales y que el planeta claramente no es capaz de asimilar. Por ejemplo, los residuos plásticos para el año 2.050 se estima que sean más del doble de los actuales, al igual que los residuos radiactivos; las emisiones de CO₂, posiblemente más difíciles de estimar en el futuro, se calcula que se han incrementado alrededor de un 50% entre el año 2.000 y el 2.025, así como la producción de fibras químicas y textiles (uno de los sectores más contaminantes y que mucha gente desconoce) se ha triplicado en ese mismo período; la basura electrónica se ha disparado casi el doble desde 2.010 junto con el consumo asociado a las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, criptomonedas o redes sociales... Incluso la basura espacial se ha duplicado en los últimos 10 años.

Fig. 3: Estimación población mundial (2.100)

- Si miramos un poco más adelante, hacia el año 2.100, podemos añadir el **deshielo** de los árticos. Los datos en este caso varían mucho, pero se cree que el nivel del mar puede subir entre 100 y 200 cm, lo que conlleva un aumento de inundaciones costeras, así como la **reconstrucción** de muchas de estas zonas donde vive la mayor parte de la población, sin entrar en materia de sobrepesca, enfermedades o desequilibrios en el mar... Además, las selvas en el mundo se estima que hayan decrecido a entre un 30% a 45% con respecto a la actualidad, con el número de incendios forestales aumentando un 30% para 2050 y más de un 55% para finales de este siglo. En este punto la capacidad de regeneración del planeta ya se verá muy dañada.
- Ya en el año 2.200 un factor determinante será la **desertización**, no solo debido al cambio climático, sino por el desgaste del terreno y las malas prácticas agrícolas, un ejemplo claro es España o California donde cada vez crecen más las áreas desérticas, dato contrastado por sus ministerios de agricultura lo que desembocará en éxodos masivos y distintas reagrupaciones de la población, seguramente ya en zonas más templadas. Podemos marcar un punto de inflexión que voy a marcar de forma física como un paralelo geográfico que cruzaría el centro de Francia; si se produjese una desertización de grado alto hacia el sur, la sociedad ya podría considerar que están sumidos en problemas graves. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente español, un 80% de su territorio se encuentra en **riesgo** de desertificación, un proceso que podría completarse en el año 2.100.

Fig. 4: Paralelo 50 por encima de Francia

- Con el conjunto de estos datos podemos imaginar un entorno a más largo plazo de hasta **300 años** (año 2.325 d.C.). En caso de no lograr estabilizar la sociedad se puede llegar a un sistema incontrolable por cualquier sistema político, un descontrol dominado por el miedo donde gran parte de la población asuma el apocalipsis en el mundo y su final; el mundo entraría en su fase de demencia y declive final.

Podríamos pensar en emigrar al polo norte o sur, pero bajo el polo norte no hay terreno y el polo sur no sé sabe si quedaría habitable tras este conjunto de situaciones y la desaparición de su capa de hielo (en este punto la subida del mar se encuentra estimada en 4 metros); el cataclismo medioambiental ya se encontraría en una fase sin retorno. Además, aunque colonizásemos Marte, tardaríamos en generar una atmósfera mucho más tiempo de lo que tardaríamos en recuperar la futura devastación del planeta; y aunque alcanzásemos a desarrollar tecnologías de viaje interestelar, teniendo en cuenta las enormes distancias que necesitamos recorrer, la dificultad de sistemas como la hibernación humana y la imposibilidad de adaptación a otras atmósferas, podríamos afirmar que este planeta es nuestra cárcel.

El **síndrome de la rana hervida** es una analogía que se usa para describir lo que ocurre cuando un problema se desarrolla tan lentamente que sus daños no son fáciles de percibir en lo inmediato y la falta de conciencia de estos genera que no haya reacciones o que estas sean tardías para evitar o revertir los daños que ocasiona. Esto ya ha sucedido en pequeñas sociedades como los Rapanui en la Isla de Pascua, donde sus habitantes consumieron todos los recursos disponibles, talaron todos los árboles, mataron las aves, agotaron los suelos... conduciéndoles a la extinción. De los 4 elementos materiales definidos por Empédocles (495 a.C.), 3 de ellos se encuentran acelerando su declive: tierra, mar y aire, quedando el fuego libre de nuestro mal.

La dirección es la indicada si esta tendencia no se soluciona; hoy en día ya nos encontramos buscando soluciones para este apocalipsis el cual nunca se ha abordado desde nuestro punto de vista de **pragmatismo eficaz**. Las políticas medioambientales y económicas al final son regidas por personas adictas al poder, a su vez regidas por votos de adictos a la felicidad, estas adicciones se contraponen a un sistema sostenible. ¿Es entonces el dinero la medida de esta eficacia?

2.2 La moneda y el orden mundial

Siempre se ha dicho que para entender la economía hay que entender al ser humano, por lo que podríamos considerar que nuestro comportamiento en la base de su funcionamiento. El dinero surgió para poder controlar las relaciones comerciales y permitir el intercambio entre más tipos de bienes de lo que ofrecía el trueque, antiguamente actuaba como unidad de cuenta y en un determinado momento, la propia moneda era realizada de un determinado material para dotarla de un **valor intrínseco**, aunque hoy en día este valor intrínseco no existe, ese valor propio resulta muy interesante desde un punto de vista igualitario, ya que equipararía todas las monedas del mundo si se tiene el poder de controlar las materias primas que las componen. Pero la realidad es que hoy en día el valor de referencia de una moneda solo tiene un sentido comercial sin estar referenciado de forma directa a nivel internacional, su referencia se realiza teniendo en cuenta los bienes y servicios por los cuales se intercambia, y al mismo tiempo estos bienes y servicios van referenciados a la moneda, es nuestro propio juego establecido con nuestras propias reglas, al igual que las políticas monetarias no tienen una referencia clara, basándose generalmente en mantener un beneficio o estabilidad económica sin un ideal mucho más lejano del interés de sus ciudadanos.

Esta mentalidad económica individualista ha conseguido erigirse como el mejor sistema a la hora de favorecer **las libertades comerciales**; sirve de poco prohibir o poner restricciones a una actividad en un país (pueda ser un sector contaminante o sin utilidad futura), ya que su prohibición lo único que va a conseguir es que proliferen dicha actividad en otra zona geográfica. Mismamente este mismo concepto consigue que el precio del dinero sea muy bajo, ya que cada Banco Central tiene que competir con el resto y así poder crear un sistema de reserva basado en su propia moneda porque les conviene, así como no logran limitar el crédito bancario ante tanta competencia.

Estados Unidos demostró durante la guerra fría que se podía avanzar más rápido imprimiendo más cantidad de dinero de la que se estaba realizando. El momento lo necesitaba, pero nada indica que no se pueda avanzar más lento, **pero mejor**, al final gran parte del mundo ha pasado a ese sistema de impresión sin parar a pensar en mejores formas de redirigirlo.

En realidad, la economía es la ciencia que menos ha evolucionado desde su creación, un mero **invento** que ayuda a cuantificar bienes y servicios, el cual controlamos con nuestras reglas basado en políticas económicas. Un claro ejemplo, es el ajuste que realizaron todos los bancos centrales durante la pandemia del Covid-19; los gobiernos consiguieron solucionar el desastre económico imprimiendo y debiéndose más dinero unos a otros. El sistema de deuda podría llegar hasta donde se desee en un bucle infinito si, por ejemplo, **todos** los países acuerdan deberse entre ellos un 1.000% del PIB o más, aumentando la deuda mundial hasta que todo reviente; una especie de esquema piramidal regulado que se espera que paguen nuestros hijos, pero que no hará falta devolver a no ser que uno o varios actores con suficiente poder quieran romper dicho esquema Ponzi; la deuda pública es un instrumento político donde el riesgo de ser pagada se encuentra desvirtuado, no existe el mismo riesgo de pagar ahora esa cantidad que hace 20 años, habiendo también países con los que se es más permisivo que con otros.

Fig. 5: Deuda global (\$)

Seguramente una **moneda única global** sea una primera parte de una **solución** a gran escala. Importantes economistas y potencias como China y Rusia (incluso asociaciones más grandes como las que conforman el BRICS) ya han querido implantarla creyendo que facilitaría abordar los problemas internacionales. Las criptomonedas buscan la descentralización, pero en realidad, hace falta un sistema centralizado y controlado a nivel global, o al menos, no tan dispar como se encuentra en nuestros días de forma que se puedan equiparar las políticas económicas de cada país, ya que existen enormes diferencias y deficiencias a nivel internacional. La propia Unión Europea puede servir de ejemplo demostrando que es posible con países muy diversos en idioma, cultura y hábitos, aunque hubo requisitos para los países integrantes con el fin de crear una moneda estable y fuerte, por lo que seguramente ninguna moneda mundial podría erigirse como moneda global, los países ricos no querrían que entrasen los pobres, teniendo que crear una nueva moneda totalmente independiente.

Esta moneda ha contado con muchos partidarios, argumentando puntos fuertes como la ausencia de inflación o grandes mejoras en los mercados internacionales; y puntos débiles como el hecho de que la soberanía de algunos países puede verse afectada o el préstamo a determinados actores puede implicar más riesgo a unos que a otros. Para poder asegurar su implantación se puede integrar de forma progresiva con un grado de control y aplicarlo a aquellos **sectores** que más interesen a cada país, ya que en realidad esta moneda conviene a todos aunque sea en sectores concretos.

A largo plazo, esta moneda mundial sería necesario referenciarla al estado de salud física del planeta dando fin al dinero fiduciario (inorgánico). Esta moneda si no se implantase a gran escala sería muy complicada de adaptar a un sistema de referencia físico; igual que existe un **reloj del apocalipsis** que mide el grado de amenaza del ser humano sobre su destrucción, se crearía un índice indicando la capacidad de recursos existente en el planeta, lógicamente esto adaptado a los sistemas de inflación, tipos de interés, presupuestos... de cada país. Así esta moneda podría poder volver a contar con un nuevo tipo de valor similar al **intrínseco** con el que comenzó a operar en sus inicios.

Muchas de las divisas alternativas, como las criptodivisas, las cuales no cumplen ningún término de eficiencia y eficacia debido a su alto consumo de energía, baja tasa de intercambio por productos y servicios reales y siendo su **principal objetivo la especulación**, ya no tendrían cabida en nuestro mercado. Las criptodivisas se erigieron como un sistema sin intermediarios y divisa global digital, pero han demostrado tal ineficacia que no han llegado ni a acelerar el proceso de creación de esta moneda global; apenas son usadas para la compra de bienes o servicios, siendo seguramente su principal negocio real su uso como dinero negro, por lo que este sistema quedaría obsoleto (no poseen ningún propósito dentro de nuestro sistema ético).

Fig. 6: Critomodenas?

Para lograr todo esto también haría falta de un sistema judicial más homogéneo, volviendo a la especialización por sectores para su regulación a nivel global. De esta forma la especulación entendida como una operación que involucra no disfrutar del bien o servicio, siendo el único fin obtener un beneficio debido a las fluctuaciones de su precio, podrá ser controlado de una forma más eficaz al tratarse de un sistema único, en un principio con ayudas locales de impuestos, prohibiciones o penas de delito a sus organizadores, ya que hasta ahora se intentaba regir a través de la competencia (generando más bienes o servicios del mismo tipo).

3. La prisión cuántica (conclusión)

Las creencias individuales afectan en como actuamos y tratamos a otros, sobreestimando nuestras habilidades y conocimiento, hemos ampliado la cárcel de nuestro cuerpo al mundo. Es igual o más consciente una lombriz observada desde la tierra, que un ser humano visto desde el universo, por lo que debemos rebajarnos a su estatus como un ser desarrollado que tan solo ha logrado dominar el mundo que habita, siendo este la cárcel que el universo le ha impuesto. El único fin del hombre por ahora es su supervivencia.

La lógica nos indica unos límites en el mundo, donde los juicios de valor se deben reinterpretar, cuantificando de forma más precisa nuestra situación actual y futura; los principios de igualdad han quedado rotos, donde cada ser humano es el conjunto de sus vicios y virtudes orientadas hacia un fin social mejorado. Surgen conceptos más heterodoxos, donde se busca una consciencia no solo del grupo sino incluyéndonos en el universo, donde las religiones ya no ocupan un lugar privilegiado. Dios no es como esperamos, puede tener una interpretación física cuyo concepto puede no tener nada que ver con ninguna idea concebida, **esta deidad, solo puede ser aceptada desde el punto de vista físico que nos ha impuesto a través de su realidad.**

Nuestro planeta se ha convertido en una cárcel con un perceptible deterioro, donde la complejidad del universo nos señala un difícil control de la situación. Al igual que en las cárceles buscan un proceso de reinserción intentando reeducar a sus presos, el mundo necesita un proceso de reinserción donde la justicia, la política y la economía deban regularse para controlar el comportamiento, más limitado y que implicará un grado de menor felicidad de sus habitantes donde su voluntad es mermada. La justicia deberá ser objeto de estudio, un sistema que impone más normas y es más estricto con sus habitantes no debe permitir casos de corrupción entendida como el abuso del poder para obtener beneficio particular, por lo que se impondrán castigos más severos en los casos relacionados con esta. Sin olvidarnos de las empresas y trabajadores, donde las escalas salariales serán adaptadas siempre a competencias y objetivos para lograr nuestro fin utópico.

A partir de ahora podremos distinguir **3 tipos** de personas, aquellas que evolucionan el mundo, aquellas que lo mantienen y aquellas que ni lo evolucionan ni lo mantienen. Así, no es la economía la que se debe adaptar al ser humano sino el ser humano el que se debe adaptar a la economía, regida por nuestra ética efectiva y por tanto con una regulación distinta, un sobre esfuerzo por parte de mucha gente que no entenderán o no compartirán; cada individuo tiene unas capacidades y deben ser adaptadas y remuneradas, teniendo en cuenta no la prohibición, sino la regulación de los sectores con el fin de un bien común para minimizar el alto riesgo al que nos estamos acercando.

Fig. 7: La prisión cuántica.

Haciendo referencia a nuestro pragmatismo filosófico, podemos idear otras distribuciones de riqueza, por ejemplo, renunciando en general de un 20% de todo aquello que no implique un avance en la dirección propuesta de eficiencia y eficacia, así se verían altamente expuestos sectores como el turismo, el juego, deportes, consumo... librando de dicho recorte los sectores científicos, aun así, pudiendo modificar formatos como las patentes no permitiendo tantos años de exclusividad,

regulación. Este modelo de eficiencia y eficacia se debería llevar a otros sectores como construcción, transporte, consumo, energía... por ejemplo, evitando la construcción de chalés y tender a bloques sin uso de madera, transporte público, consumo más responsable, fin de fuentes fósiles.... incluso la conquista del espacio podría ser replanteada, **priorizando lo importante a lo urgente**, centrándonos en nuestro principal problema hasta saber que somos y crear una guía útil de futuro desarrollo; miramos a Marte y no hemos ni establecido una base en la luna, posiblemente un buen lugar desde el que poder observarnos y poder hacer estudios bajo microgravedad o sin una atmósfera que enmascaren resultados en, por ejemplo, materia condensada, estructura interna de fluidos, química, sistemas de combustión...

Tranquilo, si eres muy egoísta dirás que esto lo arreglen otros... no pretendo que te haya gustado, al menos que te haya concienciado y entiendas que la percepción del bien y del mal dependen del cristal a través del que se miren. Si te ha servido puedes compartirme.

Referencias

[1] Sergio Perez F. (2024). *Superconducting Field Theory (the Unification Theory)*. *Journal of Advances in Physics*.

https://www.researchgate.net/publication/371896737_Superconducting_Field_Theory_the_Unification_Theory

[2] Peirce, Charles S. (1908). *The pragmatism*. <https://doi.org/10.2979/tra.2010.46.3.512>